

O badminton na prática docente

Badminton in teaching practice

Fernando Taffarel de Assis Medeiros¹

DOI: 10.5281/zenodo.8172727

Envio: 20/ 12 /2022
Aceite: 05 / 01 /2023

RESUMO: Nos últimos anos a prática Esportiva do Badminton tem aumentado nas Escolas. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o badminton na prática docente e tem como objetivos específicos: apresentar o que é Badminton; destacar o Badminton no Brasil; mostrar o badminton na prática docente. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa. O estudo mostrou que para o processo educativo através do badminton é necesario trabalhar a matriz de decisões, pois já é tempo de se ultrapassar simplificações em torno da dicotomia planejamento/ação versus controle/autoridade no ensino. Com relação ao foco do processo educativo nos objetivos humanos, é importante que o docente entenda de comportamento humano, no sentido de compreender os fenômenos subjetivos e objetivos existentes, que permeiam no ambiente escolar.

Palavra chaves: Batminton, Docente, Prática.

ABSTRACT: In recent years, the sport of Badminton has increased in schools. Thus, the objective of this study is to analyze badminton in teaching practice and has the following specific objectives: to present what Badminton is; highlight Badminton in Brazil; show badminton in teaching practice. Methodology: this is qualitative bibliographic research. The study showed that for the educational process through badminton it is necessary to work on the decision matrix, as it is time to overcome simplifications around the dichotomy planning/action versus control/authority in teaching. Regarding the focus of the educational process on human objectives, it is important that the teacher understands human behavior, in the sense of understanding the existing subjective and objective phenomena that permeate the school environment.

Keywords: Batminton, Teacher, Practice.

¹Licenciatura em educação física (UNIP) Campos Manaus. Pós graduação em Gerontologia e Família (BIOCURSOS. MESTRADO EM CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDAD DE LÁ INTEGRACION DE LAS AMÉRICAS (UNIDA).Email: fernando_taffarel@live.com

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a prática Esportiva do Badminton tem aumentado nas Escolas da SEDUC-AM. No entanto, é uma modalidade esportiva que ainda carece de estudos na Literatura Brasileira.

Sendo Assim, o problema que motivou esta pesquisa surgiu após a observação da insuficiente formação continuada dos docentes de Educação Física da rede estadual de ensino do Amazonas sobre o Badminton, formação esta que está descontextualizada das mudanças educacionais vigentes.

O jogo envolve a maior parte dos músculos do corpo com a energia adquirida de processos aeróbicos e anaeróbicos. O treino regular de Badminton melhora o condicionamento físico, especialmente velocidade, força e aptidão aeróbica (ABURACHID e SILVA, 2011).

O objetivo deste estudo é analisar o badminton na prática docente e tem como objetivos específicos: apresentar o que é Badminton; destacar o Badminton no Brasil; mostrar o badminton na prática docente.

A metodologia deste estudo é voltada para a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa, onde buscou-se pesquisar em livros, artigos e revistas já publicados no Google Acadêmico.

2 BADMINTON

O Badminton requer uma análise constante da mudança contínua da situação na quadra, focando o jogador na raquete com precisão e rapidez, melhorando sua avaliação e antecipando o próximo movimento (FONSECA e SILVA, 2012).

No Sri Lanka, muitas escolas usam o Badminton como um dos jogos escolares. Essas escolas treinam regularmente seus alunos e mantêm uma equipe de Badminton para esse fim. O Badminton é um dos jogos populares na Índia, no Paquistão e em toda essa região desde os anos escolares. Tal esporte constrói habilidades físicas fundamentais em crianças, dá um excelente treino aeróbico e é altamente exigente no nível de elite (GONÇALVES, 2012).

O Badminton é um esporte que está relacionado à força. O desempenho do jogador é influenciado pela força, mas não limitado por ela. Há um efeito direto

em certos grupos musculares associados ao pulso, cotovelo, ombros, pescoço, tórax, abdômen, costas, coxas, joelhos e tornozelos durante o jogo (ABURACHID e SILVA, 2011).

A força muscular ou força explosiva e a capacidade de gerar grande quantidade de energia (força) é ela é um dos fatores que são reconhecidas como primário no sucesso atlético. Jogadores de Badminton precisam de excelente velocidade de quadra e agilidade e um bom histórico de resistência para ter sucesso no jogo. Assim, o treinamento físico para Badminton deve se concentrar na velocidade, agilidade, resistência, força e flexibilidade (FONSECA e SILVA, 2012).

Velocidade de corrida e agilidade também são importantes para o jogador de Badminton, devido à necessidade de variação de velocidade, altura e ângulo de toque da raquete com a peteca. A capacidade de cobrir distâncias curtas rapidamente será uma das vantagens para o jogador de Badminton (GONÇALVES, 2012).

Os jogadores de Badminton usam sua flexibilidade para alcançar, mergulhar e girar para cobrir todas as partes da quadra. E isso é uma vantagem para quem tem um nível de flexibilidade da região do tronco e ombros acima da média para a prática de esportes. Uma maior flexibilidade nos braços, sem dúvida, é um fator importante, bem como a flexibilidade dos músculos do quadril e isquiotibiais (FONSECA e SILVA, 2012).

Esta flexibilidade permite mais fluência durante a prática esportiva do badminton, já que a utilização desses músculos é necessária em diversos momentos no qual este é alongado e contraído facilitando a agilidade e deslocamento na quadra (GONÇALVES, 2012).

Do mesmo jeito, a resistência é um componente muito importante da preparação para o Badminton. Os jogadores de Badminton cobrem muito terreno (quadra) durante um rally e muitas vezes já se inicia outro rally com pouco descanso, com isso é essencial que a resistência física esteja em dia. Não só a aptidão aeróbica é importante para o jogo em quadra, mas também, os jogadores precisam estar em forma para longas sessões de treinamento técnico e para que se recuperem bem entre os jogos e durante torneios prolongados (FONSECA e SILVA, 2012).

Há uma falta de dados descritivos sobre a aptidão física de jogadores de Badminton nas escolas. Se um jogador pretende alcançar um sucesso razoável em competições internacionais de Badminton, a melhoria na aptidão física deve ser enfatizada, além do treinamento de habilidades.

Novos dados são necessários para identificar problemas não detectados predominantes entre jogadores de Badminton e esses dados seriam úteis na introdução de mudanças no treinamento esportivo atuar nos protocolos do país (GONÇALVES, 2012).

O Badminton é um esporte com raquete começou suas origens na antiguidade da Ásia e da Europa. O esporte, também era conhecido como battledore e peteca no antigo tempo, onde uma raquete foi usada para acertar a peteca de volta e em frente, já ganhou popularidade em diversas regiões, como Índia, China, Japão e Grécia (ABURACHID e SILVA, 2011).

Nos anos 1800, militares britânicos revolucionaram o jogo (uma forma contemporânea de Badminton), ou seja, Poona, onde os jogadores acertam a peteca através da rede. Mais tarde, o esporte se tornou popular quando os ingleses levaram o jogo de volta para a Inglaterra (FONSECA e SILVA, 2012).

Hoje, o Badminton é um dos esportes de raquete mais populares na Malásia, bem como em países como China, Indonésia, Coréia e Dinamarca, entre outros. O jogo geralmente é jogado por dois jogadores opostos em partidas ou pares opostos em partidas de duplas dentro de um centro retangular com rede (ABURACHID e SILVA, 2011).

Além disso, o Badminton é o mais rápido esporte de raquete de acordo com a velocidade da peteca junto com tênis e squash em comparação com outros esportes com raquete, como tênis. Ainda faltam pesquisas científicas sobre o Badminton como esporte (FONSECA e SILVA, 2012).

2.1 BADMINTON NO BRASIL

No país do futebol, qualquer outro esporte sofre com o descaso de patrocinadores e do Estado Brasileiro. Mesmo depois da realização dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, esta realidade continua, embora atletas e equipes desportivas de outros esportes tenham se destacado ao longo da história em esportes não tradicionais. Por ironia do destino, o esporte mais

popular do país (futebol) levou 88 anos para conquistar uma medalha olímpica (a medalha de prata nos jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos) e 120 anos para conquistar a medalha de ouro (no Rio de Janeiro em 2016) (MENDES, 2010).

O Badminton é um esporte bastante peculiar para os brasileiros. De uns tempos para cá, passou a ser jogado nas escolas brasileiras, como conteúdo das aulas de Educação Física, por ser um esporte que não necessita de grandes investimentos. Com raquetes, petecas e uma rede, ele pode ser praticado nos pátios das escolas ou até mesmo nas quadras poliesportivas, geralmente ocupadas por futsal (MENDES, 2010)

No Brasil, o Badminton é um esporte que não tem muitos atrativos comerciais, por isso são raras as transmissões de partidas pela televisão, com exceção das partidas disputadas nos jogos olímpicos e nos jogos Panamericanos. Ainda assim, isso só acontece nas TVs pagas, já que os canais abertos, até mesmo nestas ocasiões, não transmitem os jogos. Também é muito raro que se encontre locais apropriados para o jogo em escolas e clubes. O Badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo, e o mais rápido dos esportes que usam raquete, já que atinge, até 350 quilômetros por hora (MENDES, 2010).

O esporte se originou na Índia e depois foi introduzido em outros países pelos ingleses. No primeiro momento, os militares ingleses levaram o esporte para uma cidade da Inglaterra de nome Badminton, local que o esporte sofreu as adaptações e modernizações necessárias ganhando, então, o modelo de jogo de hoje (ABURACHID e SILVA, 2011).

2.1.1 Análise do Badminton

O golpe do Badminton é um dos movimentos mais rápidos entre vários esportes com raquete. Ele desempenha um papel crucial, pois pode se transformar em um tiro que determina uma vitória no jogo de Badminton (FONSECA e SILVA, 2012).

Chang, e Chan (2009) desenvolveram um sistema sensorial para investigar a relação entre a raquete e a velocidade da bola de transporte na análise de quebra de Badminton. No seu trabalho, um acelerômetro piezoelétrico

leve de dois eixos e sensor de choque acústico (para detectar o instante do evento de contato) foram montados na cabeça da raquete de Badminton conforme exibido na Figura 1.

FIGURA 1 - Acelerômetro e sensores acústicos montados em raquete de Badminton

Fonte: Chang, e Chan (2009, p. 885.)

Uma boa correlação foi encontrada entre a raquete e velocidade de transporte usando o sistema inferior neuro-difuso de técnica adaptativa Além disso, Salim et al. (2010), apresentou uma análise do movimento do braço do sistema para quebra de Badminton.

Em seu estudo, marcadores reflexivos foram fixados no segmento do braço de indivíduos masculinos e femininos e seu movimento esmagador foi obtido por cinco câmeras para, posteriormente, serem analisados. Os resultados experimentais indicaram que sujeitos do sexo masculino realizaram maior velocidade em comparação com o feminino na pegada de raquete (SALIM et al., 2010).

Hussai e Bari (2011), estudaram Badminton, forehand e backhand smash usando análise cinemática. Seu estudo foi concentrado em antebraço, segmentos de pulso e braço em seis homens de elite jogadores de Badminton. Os resultados do estudo revelaram que a diferença entre o golpe com o forehand

e o back hand é insignificante em termos de ângulo do ombro, ângulo de voo, velocidade angular da articulação do punho e ângulo do cotovelo.

Além disso, propôs um método que mapeia o movimento de quebra de badminton do Espaço-G para o Espaço-V. (HUSSAI e BARI, 2011).

Particularmente, Espaço-G é denotado por espaço-tempo que é padronizado pela transformada de Karhunen-Loeve. Então, mapeamento para Space-V, que é expresso como velocidade espacial, é executado. Esse mapeamento classifica o movimento de quebra de Badminton em três tipos de formas, como curva, círculo e uma linha com o respectivo centro do corpo. Quanto aos resultados da análise, teórica a verificação foi feita por simulação de computador (HUSSAI e BARI, 2011).

Por outro lado, Hussai e Bari (2011) descreveram uma metodologia para quantificar os toques que são exercidos pelas articulações dos membros superiores do lado da raquete e eixo da raquete restaurando a fim de produzir velocidade da cabeça da raquete durante movimento de quebra de Badminton.

Equações do modelo de movimento foram calculados e os resultados validados: o movimento dependente só funciona com a velocidade da cabeça da raquete e da restauração do eixo toque (ABURACHID e SILVA, 2011).

2.2 BADMINTON NA PRÁTICA DOCENTE

O Badminton é um esporte milenar, mas no Brasil é relativamente novo. Já o exercício é uma parte importante das atividades diárias e já é uma necessidade para os seres humanos por ser útil para formar um corpo e espírito saudáveis (FONSECA e SILVA, 2012).

Entre os ramos do esporte em desenvolvimento no Brasil atualmente mais anda de forma incipiente, o Badminton vem sendo incluído nas comunidades. É muito apreciado por jovens e idosos, homens e mulheres, em particular nas comunidades mais pobres do Brasil. Isso ocorre porque o esporte, além de ser fácil de jogar, seu equipamento também é fácil de obter (MENDES, 2010).

Uma compreensão dos valores do esporte de Badminton irá ser útil para o perpetrador, especialmente a presença de benefícios relacionados ao desenvolvimento fisiológico-anatômico, bem como fisiológico e sociológico. A existência de esportes como Badminton em meio ao rápido desenvolvimento de

outras atividades esportivas merece ter atenção de várias partes. Para alcançar o desempenho ideal, existem 4 (quatro) componentes que são considerados, a saber: condições físicas, técnicas, táticas e mental (MENDES, 2010).

O componente mental, é o mais importante no processo de realização. O professor de Educação Física deve proceder o treinamento desde tenra idade. E este é uma indicação de por que o Brasil perdeu para outros países em termos de esportes, especialmente badminton (FONSECA e SILVA, 2012).

Neste caso, Menegpora (1990) apud Mendes (2010) em uma ocasião disse que os professores de Educação Física que trabalham com Badminton tiveram como resultados a melhoria do desempenho escolar. Um dos fatores mais determinantes é o treinamento de atletas de idade nível ensino fundamental.

De acordo com Pontes (2014, p. 3):

O treinamento esportivo em nível de clube ou escola, geralmente começa a partir do período da idade precoce entre as idades de 6-12 anos. Sua existência como camada de construção desempenha um papel de perpetuar o processo de regeneração torna-se muito importante, ainda mais por causa do clube e a escola foi um dos primeiros centros de desenvolvimento de atletas. Atletas envelhecem cedo e cometem erros de estratégias mais fundamentais em um esforço para melhorar o desempenho atlético.

No caso da aplicação da modalidade Badminton para crianças na idade escolar, o professor de Educação Física deve escolher métodos interessantes para organizar as atividades extracurriculares para que a criança não se aborreça ao realizar os exercícios. As escolas que organizaram tais atividades, mas não acertaram na escolha dos métodos não foram capazes de alcançar o objetivo máximo. Quando isso acontece, torna-se muito decepcionante para escola, alunos e pais (CHANG e CHAN, 2009).

Um esporte como o Badminton tem grande potencial para se desenvolver tanto na idade escolar básica quanto na velhice. Para os praticantes de esportes, essa modalidade oferece muitos benefícios para crescimento e desenvolvimento, bem como para desafios emocionais, além de cultivar uma alma social.

O jogo de Badminton hoje é disputado em vários níveis. A faixa etária é grupo Pré-iniciante com menos de 9 anos, Princiante A com menos de 11

anos, iniciante B com menos de 13 anos. Essas faixas etárias de idade são realizadas para que os alunos possam competir de uma forma mais igualitária respeitando as regras do jogo (SALIM et al., 2010).

Para que os alunos tenham oportunidade de representar suas respectivas escolas devem treinar com responsabilidade. Com tais atividades competitivas os alunos podem agregar experiências, tais como: conhecer o ambiente, ajustar-se à programação do jogo, definir seus horários de refeições e bebidas, preparar uniformes, sapatos, meias para competir, escolher o meio de transporte para não se atrasar em campo, aprender a aceitar a derrota, admitir as vantagens dos outros, bem como a experiência de interação social que não são obtidas em banco da escola (CHANG E CHAN, 2009).

O jogo de Badminton inclui disciplinas de esportes de escolha, portanto, sua implementação nas escolas não está se desenvolvendo como outras aulas de jogos, como futebol, basquete e vôlei que são sempre ensinados com porções mais do que suficientes (GONÇALVES, 2012).

O Badminton ainda não se consolidou na escola devido a vários obstáculos, dentre eles: (1) atrapalhar a aprendizagem das crianças porque geralmente competem à noite. (2) Falta de recursos (3) Considerado um esporte caro por causa da peteca de pena que se deteriora rapidamente (4) Equipamentos e instalações inadequadas da quadra de Badminton. Tais restrições são percebidas como as maiores de acordo com os achados da literatura (FONSECA E SILVA, 2012)

As atividades de docência nos dias atuais são caracterizadas pela interação com os discentes. Essa interação tem lugar no conhecimento e pelo contexto das dimensões das ciências. É esse espaço que se estabelece e se dá sentido e significado à interação produzindo e não produzindo as subjetividades envolvidas, sejam elas de natureza individual ou coletiva, e, inclusive, de natureza institucional (AZEVEDO, 2008).

O mundo pós-moderno ou pós-contemporâneo aponta para uma sociedade da informação e da comunicação intensa, interativa e sem fronteiras, o que gera um grau de cobrança bem intenso no processo de comunicação (interação) e um aumento no ritmo das mudanças, tendo por consequência a necessidade de um trabalho de qualidade, que não use só o conhecimento específico da disciplina, mas também se utilize de outros conhecimentos

subjacentes sempre com novas configurações, gerando, então, novas subjetividades para que os discentes interessem cada vez mais pela prática esportiva. (CAMPOS, 2010).

Essas subjetividades estão envoltas em condicionalidades e dinamicidades espaço-tempo a partir de redes que atuam de forma intensiva, onde as informações e a comunicação trafegam de forma livre e sem nenhum tipo de controle, tornando, portanto, o docente, o centro do processo (sucesso ou fracasso), em um elemento balizador com mais experiência responsável pelos resultados alcançados (CASTRO, 2016).

Nos novos tempos, as instituições educacionais em todos os níveis deverão ser instituições que vislumbrem a aprendizagem, a capacidade de inovação no sentido de cumprir com sua missão (CASTRO, 2016).

Para isso ocorrer, será necessária que o docente estabeleça espaços de comunicação, de inovação, de estímulos a criatividade, que crie a originalidade e que valorize a identidade de cada um com múltiplas situações, além de elaborar atividades que envolvam a intersubjetividade e a comunicação com o outro, no caso os discentes (FREITAS, 2016).

O docente precisa, no cotidiano de suas atividades, criar condições para novos contextos com o claro objetivo de estabelecer a convivência pacífica entre todos os envolvidos no processo educativo (CASTRO, 2016).

É uma nova forma de docência, a qual se estrutura a partir da visão ampla do docente que enfatiza as singularidades, tanto de natureza espaço-temporal quanto no âmbito das subjetividades (GALLAHUE et al., 2015).

Este é o perfil profissional do docente e essa deverá ser a nova escola no mundo contemporâneo: uma organização centrada no ser humano e na infraestrutura de qualidade (CASTRO, 2016).

Ainda assim as relações mais notáveis e humanas apresentadas ao longo da história das atividades educacionais, principalmente no âmbito universitário são os fundamentos de toda ação de docência. O novo papel do docente engloba as muitas características, condicionalidades e especificidades, segundo Gallardo (2015, p. 133):

- Conhecimento: pré-requisito para que o profissional possa estar enquadrado à conjuntura atual. Deve estar relacionado a assuntos de

seu componente curricular, tecnologia da informação, cultura e comportamento humano;

- Habilidades: Competências para o desempenho de tarefas. Destacamos: visão sistêmica da educação/formação, dimensão adequada do tempo, coordenação de trabalhos em equipe, integração do saber e do fazer, capacidade de inovação, relacionamento com culturas diversas, antecipação de ameaças e oportunidades, visão estratégica, capacidade de delegação, de decisão, foco no resultado, administração do conflito, capacidade de aprender, desaprender e reaprender;

-Valores e Atitudes: relacionados a uma postura ou modo de agir. São características adquiridas ao longo da vida que venham a influenciar o comportamento diante de uma situação.

Com relação à capacidade de descentralizar as decisões pertence a escalões superiores, na pirâmide da instituição, devem ser tomadas no nível o mais próximo possível de todos os envolvidos com o processo educativo, aqui está envolvida a capacidade real da decisão, com descentralização dos encargos, atribuições de recursos e flexibilidade de aplicação (LEMOS, 2018).

Este princípio da proximidade com os envolvidos no processo educativo é fundamental para que se ganhe credibilidade. E não se trata de dotar o processo educativo de incapacidade de decidir, mas de deixar muito próxima de todos. Já com relação ao papel de mobilizador. Independentemente das atribuições próprias, o docente tem que assumir um papel catalisador das forças institucionais em torno dos grandes objetivos de médio e longo prazos da organização, funcionando como um verdadeiro animador do processo educativo como um todo (NAME et al., 2008).

Esse fator mobilizador, como informa a autora supracitada é de fundamental importância, já que o docente funciona como espelho para todos os envolvidos com o processo educativo. O docente pode estimular cada pessoa a ter e a manifestar ideias originais diferentes das produzidas pelos colegas. Muitas vezes, o que acontece na instituição é que há uma exagerada preocupação com o certo e errado, esquecendo-se de que o erro é um dos caminhos para se chegar ao acerto (PARANHOS, 2006).

Também deve o docente funcionar como organizador dos atores envolvidos com o processo educativo já que a concepção de que os discentes que representam o aspecto político dos segmentos da sociedade podem defender os interesses complexos e em plena transformação dos principais atores envolvidos com o processo educativo. O processo educativo deve criar

foros de elaboração de consensos em torno dos problemas-chave que envolvem o mesmo (SILVA, 2013).

Os exemplos bem sucedidos de docência são aqueles que agem dessa forma, mostram antes de tudo uma grande capacidade de “engenharia social” no sentido de elaborar sistemas flexíveis de parcerias nos mais diversos níveis (AZEVEDO, 2008).

É fundamental, também para o docente dá enfoque à inovação neste início de século XXI, que apresenta transformações tecnológicas profundas com inovações informáticas que permitem modernizar e dar transparência ao processo educativo. Com a telemática que permite dar acesso instantâneo a qualquer lugar sobre dados de outras instituições, o processo educativo deve perder o medo de inovar, ou ainda de introduzir soluções de caráter experimental, deixando a própria sociedade se pronunciar sobre o acerto de determinadas inovações. Outro meio de incentivar a inventividade consiste em levar em consideração todas as ideias dos envolvidos com o processo educativo por mais fantasiosas que sejam. Pode-se, ainda, provocar os envolvidos com o processo educativo para que pensem e tenham ideias. Os envolvidos com o processo educativo devem ser estimulados pelo docente a valorizar suas ideias (WANG, 2012).

Aguçar a curiosidade, intrigar-se com aquilo que os outros aceitam como indiscutível, pensar em alternativas para o que está acontecendo, são outras formas de estimular a inovação (AZEVEDO, 2008).

Com relação ao enfoque de eixos críticos de ação, além das rotinas setoriais que acompanham o processo educativo, é importante que a mesma trabalhe a definição de eixos críticos de ação que permitam desencadear uma mobilização de todos em torno de seus interesses de médio e longo prazos. Assim, ações desencadeadas de atendimento que está mobilizando todo o processo educativo em torno da modernização de procedimentos é de fundamental importância para o sucesso (SILVA, 2013).

O primeiro enfoque das características extrínsecas é o enfoque na pesquisa. A mobilização dos recursos subutilizados e racionalização geral das atividades implicam um esforço sistemático de estudos e organização do conhecimento sobre o potencial existente, enfocando o ciclo completo de atividades que assegurem o desenvolvimento social da instituição. Trata-se de

ordenar o conhecimento das atividades da instituição, cuja organização racional assegura vantagens indiscutíveis à instituição. A sólida organização do conhecimento sobre si mesma pode ser uma alavanca poderosa para o desenvolvimento. Entretanto, é uma das mais subestimadas (AZEVEDO, 2008).

Com a formação dos profissionais em pleno desenvolvimento, o processo educativo, por ser um sistema complexo e diversificado de espaços do conhecimento “exige parcerias para a formação em tecnologias emergentes, como cursos de informática, de qualidade total, etc.”, que assegurem grande importância com a dinâmica atual da inovação e que exijam flexibilidade na aplicação, podendo-se organizar parcerias com as escolas, visando à reintegração de todos no processo aprimoramento do conhecimento, que solicitem apoio de formação em auto-organização, tecnologias alternativas, constituindo em uma alavanca fundamental do aprimoramento do conhecimento (PARANHOS, 2006).

Cruzam-se no espaço do processo educativo, esferas de diversos níveis, cada uma reportando-se ao seu nível central. É comum que a maioria dos funcionários de hoje trabalhem em outros locais, criando um conflito nas formas de processos educativos diferentes (CAMPOS, 2010).

Nas organizações, utiliza-se a palavra “comportamento” para descrever o grau de satisfação/insatisfação existente em uma organização, sob a ótica daqueles que lá trabalham. Alguns estudiosos vêem o comportamento humano dentro da organização como algo indispensável para o sucesso do processo educativo (WANG, 2012).

Há interesse, tanto teórico quanto prático, em investigar o comportamento humano, pois a base teórica favorece a análise das variáveis relevantes de uma forma mais abrangente, o que possibilita um estudo aprofundado da organização. No campo prático, há condições de avaliar diversos aspectos, como por exemplo, a ineficácia do sistema educativo. O comportamento humano retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Observa-se que este comportamento influencia profundamente na produtividade do indivíduo e, conseqüentemente, da instituição. Assim sendo, o comportamento humano no ambiente de uma organização deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre os colaboradores e a instituição (AZEVEDO, 2008).

O comportamento organizacional é perceptível como fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, multidimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da organização, cuja função principal é orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela.

Complementando os entendimentos já mencionados, destacamos a ideia de que o comportamento humano nas organizações, sejam elas de que tipo forem, reflete a sua própria existência, sendo influenciado por cultura, crenças e tomadas de decisão. Essa conclusão baseou-se no entendimento de que considerando os eventos, as práticas e os processos das instituições, o comportamento abrange várias dimensões, já que a percepção das pessoas sobre a organização pode ser global ou sumária (LEMOS, 2018).

Por fim, o enfoque do processo educativo deve ser o da comunicação e da informação, ou seja, a informação, a cultura, o conhecimento, a mídia – as diversas formas de acesso à informação – constituem um eixo essencial de comunicação com todos os envolvidos no processo educativo (KALLOUSTIAN, 2016).

A comunicação organizacional é também conhecida como uma questão de cultura, ou seja, a cultura organizacional é o conjunto de crenças e valores específicos de uma determinada organização. Essas crenças e valores referem-se à mentalidade, aos hábitos, ao estilo de liderança, aos comportamentos e aos padrões adotados pela organização e que criam uma identidade única perante as demais. Nesse sentido, a comunicação é utilizada para preservar ou impulsionar as transformações desejadas na empresa, sendo considerada a maior aliada do marketing e de recursos humanos quando trabalha profissionalmente valores como missão, visão, identidade, parceria, cooperação e cidadania empresarial (GALLARDO, 2015).

As escolas modernas, cada vez mais, vêm tratando a comunicação interna como uma ferramenta estratégica no qual processo educativo pode transformar-se em vantagem competitiva (GALLAHUE et al., 2015 e DOS SANTOS, 2021).

Desta forma, o impacto da comunicação interna sobre os colaboradores deve ser avaliado de maneira muito mais profunda e crítica para que as empresas atinjam suas metas em parceria com eles. É coerente afirmar que a

existência de um processo de comunicação bem planejado e executado tende a provocar impacto positivo no desempenho individual dos funcionários (AZEVEDO, 2008).

O planejamento da comunicação deve-se basear na clareza, na franqueza e na simplicidade de linguagem, para assim alcançar a compreensão de todos e conquistar o comprometimento da equipe. Quanto mais efetiva e próxima à comunicação interna se revelar, maior será o envolvimento, a dedicação e o empenho dos colaboradores (CAMPOS, 2010).

Decerto que haverá uma maior motivação por parte destes e, conseqüentemente, o grau de produtividade irá aumentar, influenciando positivamente a lucratividade da empresa e a satisfação de todos. A comunicação interna tem uma importância crucial para o desenvolvimento de um quadro de referência comum a todos os trabalhadores do que é a empresa e, conseqüentemente, na consolidação da identidade da organização (CASTRO, 2016).

A comunicação não pode ser reduzida a um conjunto de canais através dos quais circula informação, mas deve antes ser entendida como um sistema de interações onde «emissor» e «receptor» interagem mutuamente e partilham significados simbólicos (FREITAS, 2016).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo destacou que no badminton, a flexibilidade média no ombro, tronco e quadril é de suma importância e é esperada dos jogadores, já que a flexibilidade também permite que os jogadores executem vários golpes de forma eficiente saindo de um ponto A para um ponto B, e a sua recuperação a base inicial seja mais eficaz. Essa recuperação é auxiliada através de vários músculos dentre eles estão os da coluna vertebral e a articulação do ombro que durante golpes de rede do Badminton por exemplo, estes músculos do ombro estão em hiperextensão e os dos quadris estão flexionados pelos isquiotibiais

O estudo mostrou também que para o processo educativo através do badminton é necessário trabalhar a matriz de decisões, pois já é tempo de se ultrapassar simplificações em torno da dicotomia planejamento/ação versus controle/autoridade no ensino.

Com relação ao foco do processo educativo nos objetivos humanos, é importante que o docente entenda de comportamento humano, no sentido de compreender os fenômenos subjetivos e objetivos existentes, que permeiam no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ABURACHID, L. M. C.; SILVA, S. R. da. Badminton. In: OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de et al (Org.). **Ensinando e aprendendo esportes no Programa Segundo Tempo** - vol. 1. Maringá: Eduem, 2011.

AZEVEDO, M. L. **Desenvolvimento cognitivo**. São Paulo: Summus, 2008.

CAMPOS, A. **As contribuições de outras ciências a educação a partir da prática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010.

CASTRO, R. de O. **Educação cidadã. Artigo**. 2016. Disponível em <http://www.niee.ufrgs.br>. Acesso em 02 de jul de 2021. CELMA, V. Síndrome cidadã. Rio de Janeiro: Manchete, 1998.

DOS SANTOS, Alessandra Ferreira. LEITURA INFANTIL E FORMAÇÃO DO LEITOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL CHILD READING AND READER TRAINING IN CHILD EDUCATION. **Revista Amazon Live Journal**, v. 3, n. 1, p. 1-05, 2021.

CHANG, T.; CHAN, K. **Sistema de sensor local para quebra de badminton. IEEE Instrumentação e Tecnologia de Medição Conferência**, 883-888, 2009.

FONSECA, K. V. O.; SILVA, P. R. **Bastianini da. Badminton: Manual De Fundamentos e Exercícios**. Curitiba: M. M. Ono, 2012.

FREITAS, A. P. **Psicologia da motricidade**. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2016.

GALLAHUE, D. L.; DONNELLY, F. C.; LABONIER, H. Educação física desenvolvimentista para todas as crianças. 4.ed. São Paulo: Phorte Editora, 2015.

GALLARDO, J. S. et al. **Educação física escolar: do berçário ao ensino médio**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2015.

GONÇALVES, R. **O Jogo Badminton**. Arapongas: SESI-PR, 2012.

HUSSAIN, I.; BARI, M. A. Análise cinemática de forehand e backhand no smash e badminton, **Innovative Systems Design and Engineering**, 2 (7), 20-25, 2011.

LE MOS, M. M. **A secretaria de saúde e a realidade sanitária do Estado de São Paulo**. São Paulo: Secretaria de saúde, 2018.

MENDES, P. H. **A prática de esportes olímpicos nas escolas brasileiras**. Rio de Janeiro: Rodrigues Alves, 2010.

NAME, K. H.; DOMBROWSKI, M.; OLIVEIRA, M. do R. **Perspectivas de vida a partir do esporte praticado na escola pública**. Artigo digitalizado, 2008. Disponível em <http://www.universidadedepontagrossa.com.br> Acesso em 05 de out de 2021.

PARANHOS, **Educação física nas escolas públicas do Brasil: desafios e dramas**. São Paulo: Hucitec, 2006.

PONTES, F. M. P. **Treinamento esportivo nas escolas brasileiras**. São Paulo: Moderna, 2014.

SALIM, M. S.; LIM, H. N.; SALIM, M. N. ; BAHARUDDIN, M. Y. Análise do movimento do braço durante a quebra do badminton, IEEE EMBS. **Conferência sobre Engenharia e Ciências Biomédicas**, 111-114, 2010.

SILVA, M. P. da. **O profissional de educação física**. São Paulo: Movimentos, 2013.

WANG, G.Y., Educação Física indoor medida por monitorar crinaças: Um estudo de caso em Portugal. **The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness**, 45 (2), pp.171-17, 2012.